

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAM PADA NEGARA INDONESIA

Akhlada El Hasanah

Email: 2010128220015@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

HAM ialah suatu hak dasar dan tentu dipunyai oleh masing-masing manusia sejak ia pertama kali lahir. HAM tertuju pada kodrat umat dan keberadaanya sama dengan makhluk TYME yang membentuk anugerah-Nya yang harus dihargai, diluhurkan dan dijaga bagi hukum, negeri, dan administrator teruntuk tiap-tiap orang, dan untuk tahta dan perlindungan umat. Oleh sebab itu, HAM diharuskan (wajib) untuk dijunjung tinggi oleh setiap orang, negara, dan pemerintahan maupun hukum. Pada penulisan artikel ini ditunjukkan untuk melihat dan memperdalam mengenai fenomena-fenomena historia HAM serta perkembangannya di Indonesia. Dengan terciptanya perjalanan histori kelanjutan HAM di Indonesia sejak dimulainya pada perjuangan kemerdekaan Indonesia, HAM tetap menuntut penghormatan terhadap HAM. Yang di mana riwayat perkembangan HAM di Indonesia tentunya telah mengalami pasang surut. Pada perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia mampu dibedakan membentuk dua periode, yaitu semula dan selepas kemerdekaan.

Kata Kunci: *HAM, Sejarah HAM, dan Perkembangan HAM*

PENDAHULUAN

HAM dapat diketahui bahwa masalah Human Rights dan perlindungannya mewujudkan sebagian kecil penting dari demokrasi. Pada HAM biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki oleh makhluk hidup yang dinamakan manusia, yang tentunya melekat, yang di maksud dengan melekat adalah pada bagian dirinya sebab ia adalah manusia (human). HAM biasanya memicu adanya perbedatan atau debat yang tidak selesai-selesai atau tidak berkesudahan.

Miriam Budiarto menjelaskan bahwasanya HAM adalah hak yang dimiliki, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, dan lainnya, tidak ada perbedaan. Dalam pengertian tersebut HAM adalah hak hidup yang dimiliki setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan setelah dilahirkan di dunia, yang merupakan wujud usianya dimulai dari jabang bayi, anak-anak- remaja maupun berumur (tua) dan kemudian lanjut usia. Bentuk kehidupan seseorang berdasarkan kebebasan dan kesetaraan, dan setiap orang, masyarakat, dan negara harus memelihara dan melindungi hak-hak ini.

Pada negara Indonesia mewujudkan negeri yang didirikan berdasarkan asas kaidah diperuntukkan diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. HAM merupakan wewenang, pengantar yang melekat atau kerakyatan pribadi setelah hidup, dan merupakan sifat yang diberkahi terus bagi TYME (Tuhan Yang Maha Esa). Mesti bisa rebut atau dirampas keberadaannya. Harus dihormati, serta diperlihara dan dinaungi sama negeri, administrator, hukum, semuanya. Untuk menghormati dan melindungi martabat manusia. Selain itu, Indonesia wajib menaungi serta menegakkan HAM bagi bangsanya, sebab Indonesia telah menandatangani perjanjian tersebut, Indonesia telah memberlakukan embargo di semua bidang. Karena mereka yakin pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya.

Pada perkembangan HAM di Indonesia terpisah membentuk dua era yang dimana periode tersebut adalah sebelum dan sesudah kemerdekaan. Oleh karena itu, tujuan penyusunan bacaan ini adalah untuk melihat dan memperdalam tentang histori dan perkembangan HAM. Konsep HAM tidak hanya merupakan produk Barat, tetapi juga memiliki landasan yang kokoh dari semua budaya dan agama. Juga diterima oleh semua lapisan masyarakat, seiring dengan penguatan konsolidasi demokrasi, bahkan diterima oleh negara, dan dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan menambah pembangunan sosial dan politik. Dengan runtuhnya orde baru, Indonesia akan maju dan berkembang seiring dengan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia yang lebih banyak (Honing Sanny, John Pieris, Danieal Yusmic P.Foekh:2021).

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian tentang hak asasi manusia melalui jurnal, buku, dan sumber praktis lainnya yang dapat diandalkan untuk melakukan penelitian pustaka ini, dan untuk memberikan informasi yang akurat tentang hak asasi manusia dalam bentuk yang telah ditentukan, pada konsep fenomena realistik yang ada dan gejala. Kemudian, pada data yang telah terkumpul dan disortir dan dideskripsikan untuk membentuk konsep, gagasan, dan konsep sejarah serta perkembangan hak asasi manusia pada negara Indonesia. Dengan mempelajari bahan sejarah-sejarah HAM dan perkembangan HAM insan di Indonesia, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan membangun meateri tentang literasi-literasi untuk dipelajari.

SEJARAH HAM DI NEGARA INDONESIA

Pengetahuan sejarah berdasarkan Kartodirjo (1987: 16), sangat mendasar dalam pembentukan jati diri bangsa dan kesadaran sejarah yang merupakan sumber inspirasi untuk membangun rasa bangga dan tanggung jawab atas posisi sejarah yang memiliki arah strategis dalam pembangunan bangsa (Mohamad Zaenal Arifin Anis, 2015: 54). Pada HAM mewujudkan suatu wewenang yang dipunyai sama masing-masing manusia pada semata-mata karena manusia. Manusia mempunyainya bukan dikarenakan diberikan oleh masyarakat atau didasarkan pada hukum positif, tetapi semata-mata dikarenakan tarafnya sebagai seorang manusia. Adapun beberapa pendapat mengenai HAM diantaranya wewenang merupakan suatu hak-hak dasar yang tentu dimiliki pada manusia dan tentunya berbanding serta garis hidupnya (Kaelan: 2002).

Pada awal 1990-an, hak asasi manusia (HAM) telah menjadi “agama baru” dan telah menjadi bahasa universal dalam sistem sosial masyarakat internasional. Berbicara tentang hak asasi manusia berarti juga berbicara tentang cucu Adam dan manusia, terlepas dari ras, agama, ras kebangsaan, nasionalisme, dan keyakinan pada politiknya. Pada nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, persamaan, otonomi dan keamanan. Dalam martabat manusia bukan hanya nilai inti dari hak asasi manusia (lihat Daungglas Cassel,

2001). Penghormatan dan pemeliharaan hak asasi manusia merupakan syarat utama bagi pembangunan masyarakat yang beradab. Oleh sebab itu, pelaksanaan HAM merupakan kemestian dasar umat manusia, oleh sebab itu diri dan komunitasnya terus menunjukkan eksistensi dan memainkan peran yang bermartabat.

Sejarah perkembangan HAM di Indonesia tentunya telah mengalami pasang surut. Human Rights, merupakan arti dari HAM merupakan tugas yang harus dilakukan suatu negara untuk melindunginya dalam konstitusinya dan diterimanya. Di Indonesia HAM jelas tercantum di dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Didalam pancasila hak asasi manusia dijelaskan secara filosofis dan kejiwaan yang mengandung makna yang tentunya sangat mendalam. Misalnya, pada sila yang pertama tertulis bahwa percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, pada sila kedua mengakui persamaan derajat, hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia ciptaan TYME. Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang melihat dan memandang serius terhadap kepentingan hak asasi manusia, supaya menjadi hal yang sepatutnya di pertimbangkan kembali sebagai warga negara Indonesia untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia sejak dimulainya pada perjuangan kemerdekaan Indonesia, hak asasi manusia selalu menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia. Misalnya, “Kebangkitan Bangsa pada 20 Mei 1908” hal itu menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia dari penjajahan, sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah merealisasikan haknya sebagai negara dengan tanah air dan menjaga kedaulatan bangsa, penyatuan Indonesia. Selain itu, setelah “Kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 1945”, UUD 1945 disahkan, yang pada pembukannya mengesahkan “sesungguhnya kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di dunia di hapuskan.” Karena tidak sejalan dengan kemanusiaan dan keadilan Amendemen pada tahun 1945.

Dalam pelaksanaan rapat paripurna MPRS tahun 1966 ditetapkan TAP.MPRS Resolusi XIV / MPRS / 1966 yang mensyaratkan pembentukan panitia untuk menyusun “Piagam Hak Asasi Manusia” dan “Hak Kewajiban Warga Negara”. Jadi hasil pansus ad hoc pada rapat paripurna MPRS di tahun 1968 tidak dibahas dikarenakan mengutamakan

pembahasan yang mendesak terkait dengan rehabilitasi dan pemantapan nasional pasca tragedi nasional pemberontakan G30S/PKI. Selain itu, pada tahun 1993, Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Komnas HAM pada tahun ke-50 tahun 1993, pada sidang umum muktamar permusyawaratan rakyat indonesia tahun 1968, GBHN memuat uraian rinci tentang hak asasi manusia. Selain itu, pada tahun 1999, Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 diumumkan secara resmi. Itupun merupakan amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000, dan justru dalam Pasal 28A Bab XA ketentuan HAM dalam UUD 1945 diatur dengan jelas.

Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, perjuangan sepenuh hati dan mendalam agar sejalan dengan kehidupan bernegara dan berbangsa. Indonesia pun telah berpartisipasi dalam mengupayakan untuk memperjuangkan hak asasi manusia, dan telah memasukkan kesadaran kemanusiaan dalam perundang-undangnya karena hal tersebut bersifat fundamental. Mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia, diawal kemerdekaan seperti mohammad hatta merupakan digital orang yang paling vocal dalam menyuarakan HAM harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang dimana untuk merasa sadar bersama-sama aman memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Organisasi-organisasi yang dibangun memperjuangkan dengan cara berbeda masyarakat klaim, namun pada hakikatnya memiliki tujuan sama untuk menghapuskan Kolonialisme di tanah Indonesia memungkinkan rakyat Indonesia menikmati kemanusiaan sepenuhnya karena kemanusiaannya terpuaskan.

Masa pemikiran HAM 1950-1959 (masa demokrasi parlementer) memasuki masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM Indonesia. Menurut komentar Bagir Manan, masa kejayaan sejarah hak asasi manusia di Indonesia saat ini tercermin dari 5 (lima) indikator hak asasi manusia, yaitu yang pertama, munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, yang kedua kebebasan pers, yang ketiga perilaku pemilihan umum yang aman, bebas dan demokratis, dan yang keempat kontrol kongres atas cabang eksekutif terakhir, yang kelima perdebatan tentang hak asasi manusia secara bebas dan demokratis. Berbagai partai politik dengan arah dan ideologi yang berbeda telah mencapai kesepakatan tentang esensi universal hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 dan pentingnya hak asasi manusia. Selama tahun 1966-1998, era pemikiran hak asasi manusia memasuki masa kepemimpinan orde baru. Pada awalnya orde baru

membawa harapan baru bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Orde baru menyelenggarakan berbagai seminar hak asasi manusia. Namun nyatanya, orde baru telah menulis sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia.

PERKEMBANGAN HAM PADA NEGARA INDONESIA

Perkembangan hak asasi manusia adalah sama dengan sepanjang sejarah pada umat manusia. Hingga waktu yang lama, orang-orang berjuang untuk mengakui hak asasi manusia. Dengan berdirinya republik di Indonesia, diskusi tentang hak asasi manusia di Indonesia terus berlangsung. Secara umum perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pemikiran hak asasi manusia (HAM) pada masa sebelumgerakan kemerdekaan terlihat dari munculnya organisasi gerakan nasional, seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Partai Komunis Indonesia (1920), Indonesia Persatuan (1925) dan Partai Nasionalis Indonesia (1927). Dalam gerakan nasional ini tidak terlepas dari penjajah, penjajah dan sejarah pelanggaran hak-hak rakyat indonesia.

Seokarno, Agus Salim, Mohamad Natsir, Mohammad Yamin, K.H Orang-oarng dari gerakan nasional lain telah mengangkat puncak perdebatan hak asasi manusia. Mas mansur, K.H Bapak Wachid Hasyim (Wachid Hasyim) Malamast bertempat pada pertemuan BPUPKI. Dalam rapat BPUPKI, tokoh-tokoh nasional melakukan debat dan perundingan untuk merumuskan asas ketatanegaraan dan keutuhan negara, sehingga menjamin hak dan kewajiban negara dan warga negara Republik Indonesia. Pemikiran HAM pada masa awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada hak atas kemerdekaan, melalui pembahasan hak atas kebebasan berserikat dan hak atas kebebasan berekspresi melalui organisasi politik yang mapan, khususnya diparlemen pada tahun 1950-1959 (Demokrasi Parlementer) memasuki periode yang sanagat menguntungkan dalam sejarah hak asasi manusia Indonesia.

Menurut komentar dari Bagir Manan, masa kejayaan sejarah hak asasi manusia di Indonesia saat ini tercermin dari 5 (lima) indikator hak asasi manusia, yaitu munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, kebebasan pers, perilaku pemilihan umum yang aman, bebas dan demokrasi, kontrol kongres atas cabang eksekutif, dan yang terakhir perdebatan tentang hak asasi manusia secara bebasa dan demokratis. Partai politik dengan

arah dan ideologi yang berbeda telah mencapai konsensus tentang esensi HAM universal dan pentingnya HAM dalam UUD 1945. Selain itu, ide HAM diadopsi melalui sistem demokrasi terpimpin yang berpusat pada kekuasaan Presiden Sukarno.

Memasuki periode 1959-1966, demokrasi tuntas tidak lebih dari bentuk penolakan Presiden Sukarno terhadap demokrasi parlementer yang menurutnya merupakan produk Barat. Sukarno berkeyakinan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah memiliki tradisi sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui sistem demokrasi yang komprehensif kekuasaan terkonsentrasi di tangan presiden. Presiden tidak bisa dikontrol oleh parlemen, sebaliknya pun parlemen dikendalikan oleh presiden. Kekuasaan presiden Sukarno adalah mutlak, bahkan ia dapat dinobatkan sebagai Presiden Republik Indonesia sepanjang hidupnya. Hasil langsung dari model pemerintahan yang sangat personal ini adalah merampas hak asasi warga negara mereka.

Padangan politik setiap orang sejalan dengan kebijakan otokrasi pemerintah. Dari tahun 1966 hingga 1998, pemikiran hak asasi manusia memasuki masa kepemimpinan orde baru. Pada awalnya orde baru membawa harapan baru bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Orde baru menyelenggarakan berbagai seminar hak asasi manusia. Namun nyatanya, orde baru telah menulis sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia di orde baru bisa dilihat dari kebijakan politik orde baru yang memiliki sifat sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintahan.

SIMPULAN

Simpulan dari artikel ini adalah HAM merupakan suatu kuasa yang dipunyai bagi masing-masing manusia pada semata-mata karena manusia. Adapun beberapa pendapat mengenai HAM diantaranya Hak yang merupakan suatu hak-hak dasar yang tentu dimiliki pada setiap manusia dan tentunya sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002). Oleh sebab itu, pelaksanaan HAM merupakan kewajiban dasar umat manusia, oleh sebab itu diri dan komunitasnya terus menunjukkan eksistensi dan memainkan peran yang bermartabat. Pada negara Indonesia merupakan negara hukum yang terlihat dan memandang serius

terhadap kepentingan hak asasi manusia, supaya menjadi hal yang sepatutnya di pertimbangkan kembali sebagai warga negara Indonesia untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Adanya sejarah perkembangan HAM di Indonesia dimulai turut pada perjuangan kemerdekaan Indonesia, hak asasi manusia selalu menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 1993, Komnas HAM dibentuk berdasarkan keputusan presiden komnas HAM pada tahun ke-50 tahun 1993, tahun 1968, GBHN memuat uraian rinci mengenai hak asasi manusia.

Menurut komentar Bagir Manan, masa kejayaan historis HAM di Indonesia saat ini tercermin dari 5 (lima) indikator hak asasi manusia, yaitu yang pertama, munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, yang kedua keleluasaan pers, yang ketiga perilaku pemilihan umum yang aman, bebas dan demokratis, dan yang keempat kontrol kongres atas cabang eksekutif terakhir, yang kelima perdebatan tentang hak asasi manusia secara bebas dan demokratis. Berbagai partai politik dengan arah dan ideologi yang berbeda telah mencapai kesepakatan tentang esensi universal hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 dan pentingnya hak asasi manusia. Pemikiran hak asasi manusia (HAM) pada masa sebelum gerakan kemerdekaan terlihat dari munculnya organisasi gerakan nasional, seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Partai Komunis Indonesia (1920), Indonesia Persatuan (1925) dan Partai Nasionalis Indonesia (1927). Pemikiran HAM pada masa awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada hak atas kejayaan, melalui pembahasan hak atas kebebasan berserikat dan hak atas kebebasan berekspresi melalui organisasi politik yang mapan, khususnya diparlemen pada tahun 1950-1959 (Demokrasi Parlementer) memasuki periode yang sangat menguntungkan dalam sejarah hak asasi manusia Indonesia.

REFERENSI

- Sanny, H., Pieris, J., & Foekh, D. Y. P. (2021). HAK ASASI MANUSIA, DEMOKRASI DAN PANCASILA. *to-ra*, 142-156.
- Sumiati, M., & Mardjuki, A. (2021). KEWARGANEGARAAN GANDA PERSPEKTIF UU NO 12 TAHUN 2006 DAN HAK ASASI MANUSIA. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 11(2), 1-17.
- Tampubolon, R., Purnomo, B., & Wahyuni, A. (2021). KARAKTER PENYAIR DAN AKTIVIS WIDJI THUKUL SEBAGAI PEJUANG HAM DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH. *Al-Fikru: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(1), 81-97.
- Putra, M. A. H. (2019). Building Character Education Through The Civilization Nations Children. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 1(1), 12-17.
- Abbas, E. W. (2017). Pendidikan Sejarah, Patriotisme & Karakter Bangsa Malaysia-Indonesia.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Anis, M. Z. A. (2015). Sejarah Bukan Warisan Melainkan Pembelajaran.
- Anis, M. Z. A. (2013). ILMU SEJARAH SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS. *Mewacanakan Pendidikan IPS*, 149.
- Suwakil, A. W. (2012). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- PUTRA, W. M. sumber historis pancasila sebagai kajian sejarah bangsa indonesia.
- Kusnadi, S. P. Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM).